

भिल्ल आदिवासी जमात: एक सामाजिक-सांस्कृतिक अध्ययन

श्री. गोरे पांडुरंग सिताराम

(सहशिक्षक), पी.एम. श्री प्रशाला लासुरगाव, केंद्र लासुरगाव, जिल्हा छत्रपती संभाजी नगर

Paper Received On: 21 August 2025

Peer Reviewed On: 25 September 2025

Published On: 01 October 2025

प्रस्तावना:

भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे. या विविधतेचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे आदिवासी समाज होय. आफ्रिका खंडानंतर आदिवासी लोकसंख्येच्या बाबतीत भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो. भारतीय जमातीचे लोक हे भारतीय द्विपकल्पातील आद्यनिवासी समजले जातात. भारतामध्ये सर्वसाधारणतः त्यांना आदिवासी म्हणजेच मूळ निवासी असे म्हटले जाते.¹ आदिवासी विकास मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार देशामध्ये आदिवासी जमातींची संख्या एकूण 705 इतकी आहे. त्यापैकी भिल्ल ही एक प्रमुख, अत्यंत प्राचीन आणि लोकसंख्येने मोठी आदिवासी जमात आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्ये भिल्ल जमातीची लोकसंख्या लक्षणीय आहे.² सातपुडा, विंध्य आणि अरवली पर्वतरांगांमध्ये केंद्रित असलेली ही जमात अतिप्राचीन काळापासून भारतात राहत असलेला दिसतो. मात्र, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजकीय व आर्थिक कारणांमुळे भिल्ल जमात विकासाच्या मुख्य प्रवाहातून वंचित राहिलेली आहे. या शोधनिबंधातून भिल्ल जमातीची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, सामाजिक रचना, सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये, आर्थिक स्थिती, शैक्षणिक प्रगती, राजकीय जागरूकता आणि त्यांच्या समोरील आव्हाने या सर्व बाबींचा सखोल आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

भिल्ल जमातीची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व उत्पत्ती:

भिल्ल हे भारतातील मूळ रहिवासी आहेत. वैदिक साहित्यात त्यांचा 'निषाद' या नावाने उल्लेख आढळतो.³ निषाद हा शब्द एका अशा अनार्य जमातीसाठी वापरला जात असे, ज्यावर आर्यांचे नियंत्रण नव्हते. मनुस्मृतीनुसार, ब्राह्मण पिता आणि शूद्र माता यांच्या संततीला 'निषाद' असे संबोधले गेले.⁴ एन्थोव्हॅन (१९८७) यांच्या मते, भिल्ल हे गुजरात, खानदेश, राजपुताना आणि मध्य भारताचे मूळ रहिवासी आहेत. आर्यांच्या आक्रमणानंतर, जे इ.स. १५०० च्या सुमारास झाले, त्या तंत्रिकदृष्ट्या प्रगत आणि आक्रमक आर्य टोळ्यांना समोर सामील होऊन भिल्लांना आपले सुपीक सखल प्रदेश सोडून डोंगराळ व जंगलात रहावे लागले.⁵ या ऐतिहासिक विस्थापनामुळे त्यांच्या मूळ प्रदेश, आर्थिक स्थिती आणि सांस्कृतिक विकासावर दूरगामी परिणाम झाला.

भिल्ल शब्दाची उत्पत्ती द्रविडी भाषासमूहातील 'विल्लू' किंवा 'बिल्लू' (धनुष्यबाण) या शब्दापासून झाली असावी असे मानतात. भिल्ल हे नाव धनुष्यबाण वापरणाऱ्या कुशल धनुर्धरांसाठी प्रचलित झाले. केंब्रिजच्या इतिहासकारांच्या मते, तामिळ कवींनी उत्तर भारतातील काही रानटी आदिवासींना 'विल्लवर' (धनुर्धर) म्हटले होते, जो शब्द कदाचित भिल्ल जमातीसाठी वापरला गेला असेल.⁶ रामायण व महाभारत या प्राचीन ग्रंथांमध्ये भिल्ल समाजाचा उल्लेख स्पष्टपणे सापडतो. रामायणात शबरी भिल्लीणीचा व महाभारतात एकलव्य भिल्ल धनुर्धराचा उल्लेख हा या समाजाच्या प्राचीन अस्तित्वाचा पुरावा आहे.⁷ याशिवाय, संस्कृत साहित्यसागर या ग्रंथात एका भिल्ल नायकाचा उल्लेख आहे, जो माळव्यातून जाणाऱ्या दुसऱ्या राजाचा प्रतिकार करतो. हे सर्व उल्लेख भिल्ल जमातीचे केवळ प्राचीन अस्तित्त्वच नव्हे, तर त्यांचे शौर्य आणि स्वायत्तता यांचेही द्योतक आहेत.

भिल्ल जमातीची सामाजिक रचना, वंशविज्ञान आणि वैशिष्ट्ये:

भिल्ल जमात ही अनेक उपजमाती (पोटभेद) आणि कुलांमध्ये विभागला गेली आहे. यात भिल्ल गरासिया, ढोली भिल्ल, डुंगरी भिल्ल, नेवासी भिल्ल, तडवी भिल्ल, रावळ भिल्ल, भिलाला, भिल्ल मिना, बर्डे भिल्ल, मथवाडी भिल्ल, गांडेगवळ भिल्ल, कोटले भिल्ल, टेडभिल्ल, नाईक भिल्ल, गामीत भिल्ल, मावची, वळवी, वसावे, पाडवी, तडवी, धानका इत्यादींचा समावेश होतो.⁸ या उपजमातींमध्ये सामाजिक दर्जा, पोशाख, रहाणीमान, बोलीभाषा यामध्ये सूक्ष्म ते स्पष्ट फरक आढळतात. उदाहरणार्थ, वसावे, वळवी, पाडवी, नाईक आणि गामित यांना भिल्ल जमातीतील कुळे समजले जाते आणि ते इतर उपजमातींपेक्षा वरच्या दर्जाचे मानले जातात.⁹

मानववंशशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून, डॉ. रणजित गुहा यांनी भिल्लांना प्रोटो-ऑस्ट्रालॉइड वंशज मानले आहे.¹⁰ भिल्ल प्रामुख्याने गडद सावळ्या रंगाचे, बुटके बांध्याचे, लांबट डोके, चपटे नाक आणि गोल उभट चेहऱ्याचे असतात.¹¹ ऐतिहासिक काळात राजपूत आणि भिल्ल यांच्यातील आंतरजातीय विवाहामुळे वंशसंकर झाल्याचे निरीक्षण आहे.

भिल्ल कुटुंब पितृसत्ताक आहे. कुटुंबाला 'वासिलु' असे संबोधले जाते. कुटुंबप्रमुख (वसावो) हा गावाचा प्रमुख असतो व सामाजिक व्यवस्थेचे नियमन, देवदेवतांचे पूजन इत्यादी कार्ये तो पार पाडतो. विवाह ही एक महत्त्वाची सामाजिक संस्था आहे. भिल्लांमध्ये बालविवाहाची प्रथा नसून प्रौढ विवाहाला महत्त्व आहे. मध्य प्रदेशातील भिल्लांमध्ये बयव, नत्र, उदज, घरजमाई, भगोरिया, घिज्जिलय व झगडा असे सहा प्रकारचे विवाह प्रचलित आहेत.¹² झगडा (अपहरण विवाह) ही एक विवादास्पद प्रथा आहे, ज्यामध्ये मुलगा मुलीला पळवून नेतो आणि नंतर पंचाद्वारे ठरवलेली रक्कम मुलीच्या कुटुंबाला दिली जाते. यामुळे समाजात अनैतिकतेला चालना मिळाल्याचेही निरीक्षण आहे.

भिल्लांची सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये: एक समृद्ध वारसा

भिल्ल समाजाचे सांस्कृतिक जीवन अत्यंत समृद्ध आणि निसर्गाशी निगडित आहे. ते मूळतः निसर्गपूजक आहेत. सूर्य, चंद्र, नद्या, झाडे, वाघदेव (बाबादेव), ब्रम्हदेव, कालिकादेवी, याहामोगी माता इत्यादी देवतांची ते मनोभावे पूजा करतात.¹³ या देवतांच्या मूर्ती सहसा मातीपासून बनवलेल्या असतात आणि त्यांना गावाच्या सीमेवर स्थापन केले जाते, ज्यामुळे गावाचे रक्षण होते अशी त्यांची श्रद्धा आहे. दसरा, होळी, श्रावणातील दिवाना सण इत्यादी सण

ते उत्साहाने साजरे करतात. होळीच्या सणादरम्यान तरुण-तरुणी जंगलात जाऊन आपला जोडीदार निवडू शकतात, ही एक विशेष आणि प्रगत रीत आहे. या सणांमध्ये निसर्गप्रती कृतज्ञता, पूर्वजांचा आदर आणि समूहजीवनाचे दर्शन घडते.

भिल्ल समाजाची स्वतःची भाषा 'भिल्ली' किंवा 'भिलोरी' आहे. या भाषेचा समावेश इन्डो-आर्यन भाषिक समूहात होतो, असे ग्रियर्सन यांनी आपल्या 'लिंग्विस्टिक सर्व्हे ऑफ इंडिया' या ग्रंथात नमूद केले आहे.¹⁴ भिल्ली भाषेवर मराठी, गुजराती, राजस्थानी, आणि इतर स्थानिक भाषांचा प्रभाव दिसून येतो. मात्र, या भाषेची स्वतंत्र लिपी नसल्यामुळे ती लिखित स्वरूपात उपलब्ध नाही, ज्यामुळे तिचे संवर्धन आव्हानात्मक ठरले आहे. शासनाने आदिवासी बालकांना देवनागरी लिपीतून मातृभाषेमध्ये शिक्षण देण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत, ज्यामुळे या भाषेचे संवर्धन होण्यास मदत होईल अशी आशा आहे.

भिल्ल स्त्री-पुरुष अलंकारांची आवड असते. पुरुष कानात बाव्या, हातात चांदीची कडी व अंगठी घालतात. स्त्रिया बांगड्या, कडे, नथ, मण्यांच्या माळा, हसली इत्यादी अलंकार परिधान करतात, ज्यामुळे त्यांचा सर्व उरोभाग झाकला जातो. त्यांचा पोशाख साधा आणि परिस्थितीला अनुरूप असतो. पुरुष धोतर-सदरा तर स्त्रिया घागरा-चोळी वापरतात. पोटीआवळ आणि लंगोटीया असे दोन मुख्य पोशाख प्रकार भिल्लांमध्ये आढळतात.

भिल्ल जमातीची आर्थिक स्थिती व व्यवसाय:

भिल्ल जमातीचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे. ते मका, गहू, ज्वारी, भात, बाली व कडधान्य या पिकांची लागवड करतात. मात्र, त्यांच्याकडे शेतीयोग्य जमीन अल्प प्रमाणात असल्याने ते भाडेखोर शेतमजूर म्हणूनही काम करतात. शेतीबरोबरच ते गुरेपालन, मासेमारी, शिकार, अन्नसंग्रह (कंदमुळे, फळे, मोहफुले), रोजंदारी इत्यादी पूरक व्यवसायांवर अवलंबून असतात. मोहाची दारू व ताडी ही त्यांची आवडती पेये आहेत. स्त्री-पुरुष दोघेही यांचे सेवन करतात, ज्याचा त्यांच्या आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होत असेल असे निरीक्षण आहे.¹⁵

भिल्ल समाजाची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. दारिद्र्यामुळे ते सावकारांकडून कर्ज घेतात व भरमसाठ व्याज भरत असतात. बँकांशी असलेल्या अज्ञानामुळे आणि एक प्रकारच्या भीतीमुळे ते बँक सेवांपासून दूर राहतात. त्यांच्या आर्थिक जीवनाचे स्वरूप असे आहे की दिवसभर राबल्यावरही पोटोपुरता पैसा मिळवणे कठीण जाते. थोडीशी बचत झाली, की ते गाय, बकरी, कोंबड्या अशा जनावरांवर गुंतवणूक करतात.¹⁶ शासनाच्या विविध आदिवासी कल्याण योजना आणि को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायट्यांमुळे काही प्रगती दिसून येत आहे, परंतु ती अपुरी आहे.

भिल्लांची शैक्षणिक स्थिती:

भिल्ल जमातीत शिक्षणाचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. यामागे अनेक कारणे आहेत. शिकार व शेती हे मुख्य व्यवसाय असल्याने मुले लहान वयातच कामांमध्ये सामील होतात आणि शाळेत पाठविण्याऐवजी कामावर घेतली जातात. शिवाय, दारिद्र्यामुळे मुलांना शिक्षणापासून वंचित रहावे लागते. शासनाने आश्रमशाळा, वसतिगृहे आणि विशेष अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत, परंतु अज्ञानामुळे आणि माहितीच्या अभावामुळे भिल्ल जमात या सुविधांचा पुरेपूर लाभ घेऊ शकत नाही.¹⁷ अनेकदा या सोयी इतर गरजू लोक वापरून घेतात.

शिक्षणामुळे नवीन पिढी आपल्या संस्कृतीपासून दूर जात आहे असेही एक आव्हान आहे. शिक्षित तरुण पिढी पारंपरिक नृत्य, गाण्यांपासून दूर राहू लागली आहे, ज्यामुळे सांस्कृतिक ओळख संकटात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शिक्षण आणि सांस्कृतिक संवर्धन यामध्ये समतोल राखणे हे एक महत्त्वाचे कार्य आहे.

भिल्लांची राजकीय जागरूकता:

भिल्ल जमातीत राजकीय जागरूकतेचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. स्थानिक पातळीवरील सरपंच किंवा पुढाऱ्यांची नावे सोडली तर राष्ट्रीय नेते, राजकीय पक्ष, त्यांची धोरणे, जाहीरनामे इत्यादी बाबतीत त्यांना माहिती नसते. निवडणुकीच्या वेळी दिलेली आश्वासने पूर्ण होत नसल्यामुळे त्यांचा राजकारणावरील विश्वास उडाला आहे. ७३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये (पंचायत राज) प्रतिनिधित्व मिळाले तरी, राजकीय अधिकारांचा वापर करण्याचे ज्ञान नसल्यामुळे आणि निरक्षरतेमुळे त्यांचे शोषण होत आहे आणि त्यांचे स्थानिक प्रश्न मूळ ठिकाणीच कायम आहेत. राजकीय नेतृत्वाचा अभाव ही येथील मोठी समस्या आहे. दीर्घकाळ सत्तेत राहिलेल्या नेत्यांचीच नावे त्यांना आठवतात, उदा. इंदिरा गांधी, पण वर्तमान राजकीय घडामोडींबद्दल ते उदासीन आणि अनभिज्ञ दिसतात.¹⁸

भिल्ल जमातीसाठी विकासात्मक उपाय योजना:

भिल्ल जमातीला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी खालील उपाय योजना करणे आवश्यक आहे:

१. शिक्षण: मुलांना शाळेत आणण्यासाठी आकर्षक अभ्यासक्रम, मोफत शैक्षणिक साहित्य, आणि पालक जागरूकता कार्यक्रम हाती घेणे. मातृभाषेमधून शिक्षण देण्याचे प्रयत्न वाढवणे.
२. आरोग्य: मद्यपानासारख्या समस्यांवर उपचारात्मक आणि जागरूकता कार्यक्रम राबवणे. पारंपरिक आरोग्य पध्दती आणि आधुनिक वैद्यकशास्त्र यांचा समन्वय साधणे.
३. आर्थिक सबलीकरण: सहकारी पध्दतीने शेतीविकास, लहान उद्योगांचे प्रशिक्षण, आणि बँकिंग सेवांबद्दल मार्गदर्शन करणे. त्यांच्या हस्तकला आणि सांस्कृतिक उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे.
४. राजकीय सक्षमीकरण: मतदानाचे महत्त्व, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार आणि कर्तव्ये यावर मोठ्या प्रमाणावर जागरूकता मोहीम हाती घेणे.
५. सांस्कृतिक संवर्धन: भिल्ली भाषा, लोककला, नृत्य, गीते यांचे दस्तावेजीकरण आणि प्रसार करणे. शिक्षित तरुण पिढीला त्यांच्या संस्कृतीशी जोडून ठेवणे.

समारोप:

भिल्ल जमात ही भारतातील एक प्राचीन, शौर्यवान आणि समृद्ध सांस्कृतिक वारसा लाभलेली आदिवासी जमात आहे. ऐतिहासिक विस्थापन, सामाजिक विलगीकरण आणि आर्थिक दुर्लक्ष यामुळे ही जमात सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेली आहे. शासनाच्या विविध योजना व सामाजिक संस्थांच्या प्रयत्नांमुळे या जमातीत काही प्रगती दिसून येत आहे, मात्र अजूनही त्यांच्या समोर अनेक आव्हाने आहेत.

संदर्भसूची -

- तेगमपुरे, मारोती. (2009). आदिवासी विकास आणि वास्तव. औरंगाबाद: चिन्मय प्रकाशन, पृ. क्र. 14
- Ministry of Tribal Affairs. (2022). Annual Report- 2022. New Delhi: Government of India. Pg. No. 48
- पाटील, अशोक. (1998). भील जनजीवन और संस्कृति. भोपाल: मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग बाणगंगा, पृ. क्र. 4
- गारे, गोविंद. (2000). सातपुड्यातील भिल्ल: ऐतिहासिक व सामाजिक मागोवा. पुणे: कॉन्टीनेन्टल प्रकाशन, पृष्ठ-०५. कित्ता, पृ. क्र. 09
- जाधव, सुदाम. (1979). भिल्ल जीवन आणि आविष्कार. पुणे: श्रीविद्या प्रकाशन, पृ. क्र. 02 कित्ता पृ. क्र. 01
- जोशी, लक्ष्मणशास्त्री. (1985). मराठी विश्वकोश खंड 12 (भृंगतारा ते महाराष्ट्र राज्य). मुंबई: महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, पृ. क्र. 523
- गारे, गोविंद. (2000). उपरोक्त, पृष्ठ क्र. १९/१००.
- पिंगळे, भिमराव. 1990. डोंगरपाड्यातील वनवासी (आदिवासी) खंड 1. बीड: अभिनव जीवन प्रकाशन, प्र. आ. पृ. क्र. 98
- जोशी, लक्ष्मणशास्त्री. (1985). उपरोक्त, पृ. क्र. 523
- गारे, गोविंद. (1997). उपरोक्त, पृ. क्र. 185
- तडवी, अजीज, रशिद. (2020). आदिवासी तडवी भील रूढी, परंपरा, चालिरिती. जळगाव: प्रशांत पब्लिकेशन्स. पृ. क्र. 75
- Grierson, G. A. 1907. Linguistic Survey of India. Vol. IX. Indo Aryan Family. Central Group. Part III. The Bhil Languages. Calcutta: Superintendent Government Printing., <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.61830/page/n15/mode/1up>
- जोशी, लक्ष्मणशास्त्री. (1985). मराठी विश्वकोश खंड 12 (भृंगतारा ते महाराष्ट्र राज्य). मुंबई: महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, पृ. क्र. 523
- जाधव, सुदाम. (1979). उपरोक्त, पृ. क्र. 33 कित्ता, पृ. क्र. 31
- कित्ता, पृ. क्र. 35